

AMIR TEMURNING USMONIYLAR IMPERIYASIGA TASIRI

Umarova Dinara Abdixoliq qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Instituti, Tarix yo'nalish talabasi

O'qituvchi: Tilovboyev Muhammad

Annontatsiya: 1399-1404-yillardagi yetti yillik urush, eng shiddatli va eng yirik janglardan bo'lib, uning oqibatida Shomning Xalab, Kumis, Baalbek, Dimishq (Damashq) kabi yirik shaharlari va Iroqi Arabning Ubuliston o'lkasi bilan Bag'dod, shuningdek Turkiyaning kattagina qismi fath etiladi. Natijada ikki buyuk sarkarda: Sohibqiron Amir Temur bilan sulton Boyazid Yildirimlarning to'qnashuvi muqarrar bo'lib qoladi. Chunki tobora kuchayib borayotgan bu ikki turkiy davlatlarning har biri ikkinchisi uchun nihoyatda kuchli raqibga aylangan edi. Bir tomondan, Yevropa ritsarlariga qaqshatqich zarba berib, Bolqon yarim oroli bo'ylab, g'arbga tomon o'z hududlarini kengaytirayotgan Usmonlilar davlati uchun Amir Temurning markazlashgan kuchli davlatini qaror topishi qanchalik xavfli tuyulsa, Kichik Osiyoda barpo etilgan qudratli Usmonlilar davlatining kuchayishidan Amir Temur ham shunchalik manfaatdor edi.

Amir Temur hayot-mamot yo'lida Boyazid Yildirim bilan bo'ladigan jangga qariyb ikki yildan ortiq tayyorlanadi. [Nihoyat Runga yuzlanib](#), avval Qamoh qal'asini fath etadi, so'ngra Anqara shahrini qamalga oladi. Amir Temur bilan Sulton Boyazid qo'shinlari o'rtasidagi so'nggi va hal qiluvchi jang 1402-yil 20-iyulda Anqara yaqinida Chibukobod mavzeida sodir bo'ladi. Bu jang tarixda "Anqara jangi" nomi shuhrat topadi. Uch kun davom etgan bu jangda Amir Temur g'alaba qozondi. Amir Temur Usmonli turklari davlatini saqlab qoldi va Boyazid vorislariga muruvvat qo'lini cho'zdi.

To'liq ismi Amir Temur ko'ragoniy ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Burqul

boʻlgan bu buyuk tarixiy shaxs oʻrta asrning yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli va markazlashgan davlat asoschisi, ilm-fan va madaniyat homiysidir. Yozma manbalarda u Temurlang, Yevropa adabiyotida Tamerlan nomlari bilan taʼriflanadi. Amir Temurning onasi Takinaxotun buxorolik mashhur faqih Toj ash-sharia (shariat toji) taxallusi bilan mashhur boʻlgan Ubaydulla ibn Masʼudning avlodi (1350-yil vafot etgan) edi. Uning otasi Amir Taragʻay barlos urugʻining oqsoqolilaridan boʻlib, Chigʻatoy ulusining eʼtiborli beklaridan hisoblangan. Uning ajdodlari esa Chigʻatoy saroyi mulozimlari qatoridan oʻrin tutgan. Ular Kesh va Nasaf viloyatida oʻz mulklariga ega boʻlgan va bu yurtda hokimlik qilgan. Shu boisdan Amir Temurning otasi Amir Taragʻaybek ham yilda bir marotaba Ili daryosi boʻyida xon tomonidan chaqiriladigan el-yurt bek va biylarining umum qurultoyiga taklif etilar va bunday yigʻinlarda qatnashardi.

Yoshlik yillari Amir Temurning yoshligi ona yurti Keshda kechdi. Yetti yoshga toʻlgach, otasi uni oʻqishga beradi. U yoshlik chogʻlaridanoq chavandozlik va ovga ishqiboz boʻlib, kamondan nishonga oʻq uzish, ot choptirish turli mashq va harbiy oʻyinlar bilan mashgʻul boʻlishni yoqtirar edi. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir sifatida voyaga yetadi. Uning atrofida bolalikdagi doʻstlari va maktabdoshlari toʻplanishib, birgalikda mashq qilar, musobaqalarda ishtirok etishar, asta-sekin navkar boʻlishib, harbiy guruhga birlashib shakllana borishadi.

Bu guruh orasida Abbos Bahodir, Jahon Shohbek, Kimori Inoq, Sulaymon Shohbek, Sayfuddinbek va boshqalar boʻlgan. Keyinchalik ular Amir Temurning safdoshlariga aylanib, uning qoʻshinida lashkarboshilik darajasiga koʻtarilganlar. Amir Temur tabiatan ogʻir, bosiq, teran fikrli va idrokli, samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson boʻlgan. Shu tufayli oʻspirinlik chogʻlaridayoq tengqurlaridan sadoqatli doʻstlarni atrofga jalb qila olgan. Oʻzining ilk harbiy faoliyatini Amir Temur qoʻl ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyat amirlariga xizmat qilishdan boshlagan. Ularning oʻzaro kurashlarida mahorat va oliyhimmatlik Amir Temurning shuhratini oshirib, uning dongʻi butun Qashqadaryo vodiysi, xususan Kesh

viloyatiga yoyilgan.

Amir Temur aql-zakovati, shijoati va jasorati to'g'risidagi shuhrat uni Movarounnahrning nufuzli amirlaridan avval Joku Barlos, so'ngra Amir Qazog'on (1346-1358) bilan yaqinlashtirgan. Otasi Amir Temurni avval (1352) Amir Joku Barlosning qizi Turmish Og'oga uylantiradi. 1362-yilda Amir Temur Qazog'onning nabirasi, Amir Husaynning singlisi Uljoy Turkon Og'oni o'z nikohiga oladi. Keyingi nikoh tufayli Balx amiri bilan bog'langan qarindoshlik aloqalari shubhasiz Amir Temur bilan Amir Husayn o'rtasidagi ittifoqni yuzaga keltirdi va Mo'g'ullarga qarshi jiddiy kurash boshlandi.

Amir Temur aql-zakovati, shijoati va jasorati to'g'risidagi shuhrat uni Movarounnahrning nufuzli amirlaridan avval Joku Barlos, so'ngra Amir Qazog'on (1346-1358) bilan yaqinlashtirgan. Otasi Amir Temurni avval (1352) Amir Joku Barlosning qizi Turmish Og'oga uylantiradi. 1362-yilda Amir Temur Qazog'onning nabirasi, Amir Husaynning singlisi Uljoy Turkon Og'oni o'z nikohiga oladi. Keyingi nikoh tufayli Balx amiri bilan bog'langan qarindoshlik aloqalari shubhasiz Amir Temur bilan Amir Husayn o'rtasidagi ittifoqni yuzaga keltirdi va Mo'g'ullarga qarshi jiddiy kurash boshlandi.

Biroq Movarounnahr aholisi mog'ullarga qarshi kurashga jur'at eta olmaydilar. Kesh viloyatining hukmdori Hoji Barlos Xurosonga qochadi. Mana shunday og'ir pallada Amir Temur maydonga kiradi. Kuchlar teng emasligini hisobga olgan Amir Temur 1360-yilning boshida Tug'luq Temur tomonidan Keshga yuborilgan beklar bilan kelishadi. Sharoit taqozosi bilan xon xizmatiga o'tib, uning yorlig'i bilan o'z viloyatining dorug'asi etib tayin etiladi. Biroq, ko'p o'tmay Movarounnahrning humdori etib tayinlangan Ilyosxo'ja bilan Amir Temur murosasi kelishmay qolishi natijasida 1361-yilning oxirida mamlakatni tark etib, Xorazmga yo'l oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amir Temur Ko'ragoni. Zafar yo'li. T., «Nur», 1992.
2. Amir Temur o'g'itlari. T., «Navro'z», 1992.
3. Axmedov A. Ulug'bek Muhammad Tarag'ay. T., 1994.
4. Axmedov B. Sohibqiron Temur (hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati). T., 1996.
5. Ibn Arabshoh. Amir Temur tarixi. Ikki jildlik. T., «Mexnat», 1992.
6. Mo'minov I. Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli. T., «Fan», 1998.